

BIOSSENSORES: UMA TECNOLOGIA EM EXPANSÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14629614

Simone Macedo de Almeida Galharte¹

¹Licenciatura em Química - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

E-mail: smacedog86@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8589543339992106>

Hysdras Ferreira do Nascimento²

²Programa de Pós-Graduação em Química – Universidade Federal do Rio de Janeiro

E-mail: hysdrasnascimento@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1159023411446801>

Priscila Tamiasso-Martinhon³

³Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia – Universidade

Federal do Rio de Janeiro

E-mail: pris@iq.ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0907008554946779>

Grazieli Simões³

E-mail: simoes.grazieli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5088459558431546>

Célia Regina Sousa da Silva³

E-mail: sousa@iq.ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4580798083317915>

RESUMO: Os Biossensores são dispositivos analíticos que detectam e medem a alteração de uma ou mais propriedades físico-químicas, causadas pela interação com o componente biológico, que resulta em um sinal eletrônico proporcional à concentração de um determinado analito, e é formado basicamente por um elemento biológico, um transdutor e um sistema de processamento de dados. Desde o desenvolvimento do primeiro biossensor, as pesquisas avançaram de modo que atualmente existem vários tipos de biossensores, que podem ser classificados pelo tipo de transdutor ou pelo elemento biológico. Sendo utilizados em diversas áreas, como na detecção de doenças, monitoramento ambiental, na indústria alimentícia, entre outras. Realizou-se um levantamento de dados de produção científica nas bases do Google Acadêmico e Scielo, utilizando artigos publicados no período de 2015 a 2024, com a finalidade de fazer uma breve revisão sobre o tema. Foi possível perceber que os biossensores têm se mostrado vantajosos em relação aos métodos analíticos tradicionais, sendo capazes de quantificar e qualificar analitos de maneira simples, eficiente, em menor tempo e com menor custo, o que tem sido cada vez mais buscado nos tempos modernos.

Palavras-chave: Biotecnologia; Eletrodos; Métodos analíticos.

1. INTRODUÇÃO

Os métodos analíticos são usados em diversas áreas, para a detecção e quantificação de compostos químicos. Os considerados convencionais são amplamente utilizados na medicina, por exemplo, no diagnóstico de doenças provocadas por vírus e bactérias, na indústria de alimentos

e no monitoramento ambiental. No entanto, esses métodos apresentam algumas desvantagens, como o alto custo e tempo necessário para a análise ser concluída. Quando se trata de doenças infecciosas, a demora para obtenção do resultado pode ser determinante para se salvar uma vida (MIRANDA *et al.* 2018). Razmi e colaboradores (2020) destacam a necessidade do desenvolvimento de um método capaz de detectar e quantificar bactérias e outros organismos vivos, de forma rápida, seletiva, precisa e de fácil utilização.

O primeiro biossensor foi desenvolvido em 1962, por Clark e Lyons, para diagnóstico da diabetes, e desde então esses dispositivos têm sido otimizados e aperfeiçoados. De acordo com a literatura, os biossensores já são utilizados para detectar e monitorar compostos biologicamente ativos em tempo real, promovendo melhora da qualidade de vida e segurança para a sociedade. Leote (2017), afirma que os biossensores são utilizados principalmente nas áreas de monitoramento ambiental, análises clínicas e segurança alimentar.

2. METODOLOGIA

Para o levantamento de dados sobre a produção científica, foram realizadas buscas utilizando o descritivo “biossensores” nas bases de dados Google Acadêmico e *Scielo*, durante o mês de novembro de 2024. Os materiais foram selecionados utilizando como critério os artigos publicados entre os anos de 2015 a 2024.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o crescimento da população e das grandes cidades, aumentaram os resíduos descartados na natureza, contaminando o ar atmosférica e das águas, sendo necessário o desenvolvimento de dispositivos capazes de monitorar substâncias biológicas que possam prejudicar a saúde humana e o ecossistema em geral, além da necessidade de diagnóstico rápido de doenças para que possam ser tratadas a tempo viável e com o tratamento apropriado. Para tentar solucionar o problema do controle de poluentes, foram determinados parâmetros de quantidade aceitável que uma substância pode estar presente no material analisado, e para verificar esses parâmetros são usados métodos analíticos quantitativos e qualitativos. Nesse contexto, esses métodos convencionais não se mostraram eficientes o bastante, além de serem demorados e de alto custo (LEOTE, 2017). Na área da Medicina, esses métodos também precisam ser utilizados, principalmente na detecção de doenças, e o tempo de um diagnóstico pode fazer toda a diferença para se salvar uma vida (MIRANDA *et al.*, 2019).

Os estudos sobre os biossensores foram se expandindo com o intuito de otimizar e de tornar

essas análises mais precisas e rápidas, e com menor custo. O primeiro biossensor foi desenvolvido na área da saúde para medição da glicose, a partir deste marco, os biossensores foram sendo aperfeiçoados e diversificados. Atualmente, apesar de existirem vários tipos de biossensores com os mais processos de funcionamento, todos são compostos de um elemento biológico, um transdutor e um dispositivo de sinal eletrônico (SEZGINTÜRK, 2020).

A aplicação dos biossensores varia de acordo com o tipo de transdutor e do componente biológico e podem ser utilizados em variados campos de aplicação, como: Industrias de Alimentos, Farmacêuticas e Químicas (BRAVO *et al.*, 2017); prospecção de Petróleo e gás, (HAMMAMI *et al.*, 2016); controle de Qualidade (FARAH *et al.*, 2016); Medicina e Engenharia Biomédica (YANG *et al.*, 2016); controle de Pesticidas na agricultura (PENG *et al.*, 2017); Uso Militar (PENG *et al.*, 2016); exploração espacial (PANTOJA *et al.*, 2017); controle antidoping (KAO *et al.*, 2017).

No entanto, alguns fatores limitantes ainda precisam ser superados, como: interferências eletroquímicas (RAICOPOI 2016), pouca estabilidade a longo prazo (AZZOUZI *et al.*, 2015) e transferência incorreta de elétrons (MITTAL *et al.*, 2017).

Os biossensores são dispositivos analíticos constituídos por um elemento de reconhecimento biológico e um transdutor físico-químico, que têm como objetivo detectar, de forma reversível e seletiva, a concentração ou atividade química de uma espécie em uma determinada amostra. Um sinal elétrico é produzido por uma mudança físico-química (variação de calor, índice de refração, resistência elétrica, entre outros) que ocorre quando o analito contido na amostra e o elemento de reconhecimento entram em contato, sendo este proporcional à magnitude ou frequência do analito alvo. O transdutor processa e converte o sinal químico em sinal mensurável, e o processador de sinal amplifica e transfere esse sinal para um dispositivo onde os dados serão reproduzidos, informando a identificação e a concentração do analito na mostra, caso ele esteja presente (OLIVEIRA e PEREIRA, 2016).

Um biossensor é composto basicamente por elemento biológico, transdutor, amplificador, e um dispositivo de processamento de dados. Conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 - Esquema de componentes básicos de um biossensor

Fonte: PASTUSIAK, 2021 (p. 4).

O sistema de reconhecimento biológico traduz as informações em um sinal de saída, fornecendo ao sensor um alto grau de seletividade; o transdutor transfere o sinal do domínio de saída do sistema de reconhecimento para o domínio elétrico. Os biossensores podem ser classificados de acordo com o seu tipo de transdutor ou componente biológico (PASTUSIAK, 2021).

3.1 Classificação quanto ao tipo de transdutor

de transdutor, os biossensores são classificados como principais categorias: o óptico, calorimétrico, pizoelétrico, e eletroquímico.

3.1.1 Biossensor óptico

Esse tipo de biossensor quantifica a concentração da espécie de interesse por meio de alterações na luz observada ou emitida em um sistema racional. As propriedades que podem ser observadas são a absorção, comprimento de onda, índice de refração, fluorescência e refletividade. Diante de outros tipos de biossensores, apresentam a vantagem de não necessitar de constituintes ativos na bio-camada e apresentam um tempo de resposta mais curto (JIN, Z. *et.al.* 2016).

Sondas de fibras ópticas com enzimas e corantes co-imobilizados nas suas pontas funcionam como biossensores. As sondas são formadas pelo menos com duas fibras, onde uma se conecta à uma fonte de luz, e produz uma onda de excitação e a outra a um fiodiodo que identifica

a mudança de densidade óptica no comprimento de onda compatível (OLIVEIRA, 2014).

A classe de biossensores ópticos é a mais diversa por ter como base vários modos de espectroscopia, de fluorescência, fosforescência, ressonância plasmônica de superfície (SPR), dispersão de Raman amplificada por superfície (SERS), ultravioleta-visível, espectrometria de refração e dispersão (MENDES, 2019). A Figura 2 representa o esquema de funcionamento de um biossensor óptico.

Fonte: MENDES, 2019 (p. 34).

Fluorescência é um dos métodos mais usados, e possui vantagens como alta sensibilidade, seletividade e simplicidade. Neste biossensor são utilizados marcadores fluorescentes como pontos quânticos, nanopartículas de ouro ou nanobastões, por exemplo. Os quais emitem luz com uma frequência menor que a luz em seu estado de excitação (MENDES, 2019).

A fosforescência, consiste no decaimento de um estado excitado tripleto (T1) para um estado de menor energia (S0), que segundo a regra do spin não seria possível. Geralmente, o fóton de emissão fluorescente possui menor energia do que o fóton de excitação, devido às perdas de energia nas transições dos estados vibracionais do estado eletrônico excitado, tornando permitindo os espectros de absorção e emissão distinguíveis (MOURÃO *et al.*, 2024).

A Figura 3 representa a diferença entre os estados excitados nos dois tipos de interação (SERRANO *et al.*, 2018).

Figura 3 - Representação dos estados excitados da fluorescência e fosforescência

Fonte: SERRANO *et al.*
Em
fluorescência, e

al., 2018 (p. 34)

comparação com a
fosforescência é

um processo mais curto, cada um destes processos apresenta uma interação com características únicas e cada espectro de emissão dá origem a diferentes informações em relação a uma mesma molécula (SERRANO *et al.*, 2018).

Ressonância plasmônica de superfície (SPR) é uma técnica baseada em nanoestruturas, tem a capacidade de fazer uma bioanálise de forma eficaz, específica e rápida. Consiste em medir o índice de refração de camadas muito finas de material adsorvido em um metal (a interface metal/dielétrico ou metal/vácuo), seu sinal de resposta está relacionado com a quantidade das moléculas ligadas à superfície do chip. Para melhorar a sensibilidade são empregadas estratégias de amplificação de sinal com base em enzimas ou nanomateriais. Em síntese, é uma técnica aplicada para ligar nanopartículas às superfícies alvo e analisar a mudança de sinal que ocorre por SPR através da microscopia SPR (MENDES, 2019).

A SPR tem se mostrado uma poderosa ferramenta analítica, por possuir a capacidade de monitorar e analisar prontamente e de forma estável. É um tipo de biossensor tem uma grande aplicação, podendo ser utilizada em uma ampla variedade de interações entre macromoléculas, na definição da afinidade da interação entre pequenas moléculas e na análise da interação biomolecular em tempo real. Podemos citar como exemplos: anticorpoantígeno, ligante-recetor, DNA-DNA, DNA-proteína, proteína lipídica e biomoléculas complexas (MENDES, 2019).

O biossensor óptico de dispersão de Raman amplificada por superfície (SERS) são biossensores ópticos em que o espectro molecular funciona como impressão digital, a qual depende da intensidade de espelhamento Raman das moléculas. Esses biossensores empregam a intensificação e a dispersão por meio de moléculas adsorvidas em superfícies de metal, como nanopartículas de ouro, de prata, ou nanoestruturas. A SERS não se mostra eficiente em moléculas que não estão localizadas na superfície de nanopartículas de metal, pois a luz que não é absorvida pelas moléculas será dispersa com pouca intensidade, fora das vibrações moleculares (MENDES, 2019).

A espectroscopia na região UV-Vis tem como base as medidas de transmitância (T), quantidade de luz que é capaz de passar pela amostra sem ser absorvida, ou a absorvância (também

pode ser chamada de absorvância), que é a quantidade de luz que é absorvida por uma substância em uma determinada frequência e investigada na faixa entre 160 e 780nm de radiação magnética, em soluções armazenadas recipientes transparentes. Através da diminuição da intensidade do feixe causado pela absorção da radiação pelo analito, é possível determinar a sua concentração baseando-se na lei de Lambert-Beer. No sentido qualitativo, as absorvâncias máximas são usadas para identificar os componentes da amostra, onde cada composição química está associada a um comprimento de onda, diferentes substâncias absorvem em distintos comprimentos de ondas, viabilizando a determinação da concentração dos analitos de interesse.

Nas técnicas espectrofotométricas, ondas eletromagnéticas são fornecidas pelo instrumento e absorvidas pelo analito avaliado, sendo o valor dessa absorção proporcional ao caminho óptico e à concentração da substância presente. Nesse sentido, verifica-se que avaliações desse tipo podem ser utilizadas em determinações qualitativas e quantitativas. Qualitativa, quando cada composição química está associada a um comprimento de onda e às regiões em que bandas (absorvâncias máximas) são usadas para identificar os componentes da amostra (SANTOS, 2022). A Figura 4 apresenta as cores absorvidas e transmitidas na faixa de radiação UV-Vis.

Figura 4 - Cores da luz visível

λ / nm	absorvida	transmitida
	↓ cor	↓ cor complementar
380-420	violeta	verde-amarelo
420-440	violeta-azul	amarelo
440-470	azul	laranja
470-500	azul-verde	vermelho
500-520	verde	púrpura
520-550	verde-amarelo	violeta
550-580	amarelo	violeta-azul
580-620	laranja	azul
620-680	vermelho	azul-verde
680-780	púrpura	verde

Fonte: MATTOS, R.C., 2020 (p.5).

A substância absorve um determinado comprimento de onda na faixa visível e o restante da luz é refletido, essa luz dá origem a cor complementar (MARTINS; SUCUPIRA; SUAREZ, 2015).

3.1.2 Calorimétrico

A atividade dos biossensores com transdutor calorimétrico baseia-se na medição de calor de uma reação bioquímica. No entanto, Oliveira e Pereira (2016) destacam que grande parte do calor das reações enzimáticas se perde, não sendo quantificada, que torna esse tipo de biossensor passível de erros, por ter sua sensibilidade diminuída, devido a perda do calor para o meio.

De uma forma geral, esses biossensores são formados por uma caixa isolada e um trocador de calor. A diferença de temperatura entre o substrato e o produto que ele forma ao entrar em contato com esse sistema é medida pelo termistor, podendo ser utilizados para a medição de glicose e de ureia (KAUR *et al.* 2019), em análises na indústria de produção de alimentos e no monitoramento ambiental (KARUNAKARAN; RAJKUMAR; BHARGAVA, 2015).

3.1.3 Piezoelétricos

Essa classe de biossensores é baseada no princípio da piezoelectricidade, que consiste na diferença de potencial provocado por um estresse mecânico aplicado em um determinado material. O transdutor deve ser formado por um material piezoelétrico, sendo o quartzo o mais utilizado, ele é revestido por elementos biológicos que tem sua frequência de vibração. Através da medição realizada com alta precisão da frequência de ressonância, a massa do analito de interesse que foi absorvida na superfície do transdutor é calculada (KARUNAKARAN, RAJKUMAR; BHARGAVA, 2015). A massa do cristal aumenta enquanto a frequência de ressonância das oscilações diminui proporcionalmente (OLIVEIRA e PEREIRA, 2016). Os biossensores piezoelétricos podem ser empregados em diversas áreas, como na detecção de biomarcadores de câncer, na detecção do vírus da hepatite, e detritos de pesticidas (VIEIRA, 2020).

3.1.4 Biossensores eletroquímicos

Os biossensores eletroquímicos apresentam como vantagens, o baixo custo, a alta sensibilidade e a estabilidade, e são classificados como amperométricos/voltamétricos ou potenciométricos.

Nos amperométricos/voltamétricos, um potencial entre dois eletrodos é ajustado e uma corrente é produzida pela oxidação e/ou redução da espécie eletroativa e correlacionada à concentração do analito de interesse. A maioria dos eletrodos é feito de metais nobres, pouco reativos, como a platina, ouro ou prata. Mas visto que diferentes espécies podem reagir no mesmo potencial, deve-se incorporar ao transdutor um mediador de elétrons. O mediador é um componente que media a transferência de elétrons a fim de melhorar a velocidade de transferência.

Os biossensores amperométricos/voltamétricos ajustam o potencial entre dois eletrodos que produz uma corrente originada pela oxidação e/ou redução da espécie eletroativa e compatível com a concentração do analito de interesse (OLIVEIRA e PEREIRA, 2016).

Os eletrodos podem ser feitos por diferentes materiais, os mais utilizados são os materiais carbonáceos, os materiais carbonáceos mais comuns são o carbono vítreo, o grafite pirolítico, a pasta de carbono e o grafite compósito. Com a finalidade de melhorar a velocidade da reação, esses biossensores foram modificados com mediadores. Esses componentes são compostos redox com baixa massa molecular, e conseguem simplificar a transmissão de elétrons entre a enzima e o eletrodo. Variadas técnicas são utilizadas para a inclusão de mediadores nos eletrodos, como adsorção, oclusão em filme polimérico, ligação covalente ou mistura em pasta de carbono (SOBRINHO *et al.*, 2023).

Durante muito tempo, esforços foram feitos para se chegar ao desenvolvimento de biossensores amperométricos com maior velocidade na transferência eletrônica do sítio ativo da enzima para a superfície do eletrodo. A primeira geração desses biossensores se baseava na eletroatividade do substrato ou do produto gerado pela reação enzimática, porém apresentou problemas de interferência, pois necessitava potenciais muito elevados. Buscando ter esses potenciais diminuídos, foram produzidos os biossensores de segunda geração, onde os mediadores de elétrons transportavam elétrons entre a enzima e o eletrodo. Portanto, é possível que aconteça transferência de elétrons vindos de reações redox paralelas às reações entre a enzima e o substrato, causando interferências (PRIYANKI *et al.*, 2016).

Surgiu então uma nova categoria de biossensores, denominada terceira geração, que permite a transferência direta de elétrons entre a enzima e o eletrodo, sem o uso de mediadores. Esta é uma vantagem considerável, já que aumenta a seletividade e reduz a ocorrência de reações interferentes, além de funcionar em potenciais mais próximos aos da enzima e de não necessitar de outros reagentes no curso das reações enzimáticas (PRIYANKI *et al.*, 2016). As três gerações de biossensores estão representadas na Figura 4.

Figura 4 - Representação esquemática para biossensor amperométrico segundo o processo de transferência de cargas

Nos biossensores potenciométricos, é medido a diferença de potencial (DDP) entre um eletrodo indicador e um de referência, ou entre dois indicadores de referência separados por uma membrana permeável, sem a presença de corrente. Os biossensores potenciométricos de íon-seletivo tem sido muito utilizado na identificação de íons de natureza orgânica e inorgânica em análises ambientais, clínicas e industriais (DAI *et al.*, 2016). O eletrodo de referência é inerte e o outro é operante, eles produzem um fluxo de corrente causada pelas reações eletroquímicas ao receberem uma voltagem. O acúmulo de carga potencial no eletrodo operante e o de referência é medido e atribuído a quantidade de espécies eletroativas presentes na amostra analisada (REZAEI; IRANNEJAD, 2019).

3.2 Quanto ao tipo de componentes biológicos

Em relação ao elemento de reconhecimento biológico, podem ser classificados em enzimáticos, celulares, miméticos, genossensores e imunossensores (ALVES, 2018).

Os biossensores enzimáticos possuem enzimas como biorreceptor, onde enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores, controlando e regulando reações químicas que ocorrem em um organismo. A enzima possui uma estrutura que é formada por duas partes: o centro ativo, onde acontece a reação; e o suporte protéico, que acompanha e adequa a estrutura da ligação através da interação do substrato com os aminoácidos envolvidos na proteína, esse processo é chamado de *induced fit*. Algumas enzimas precisam de co-substratos para alterar a conformação da enzima de maneira que se torne mais favorável para que a ligação do substrato ocorra, tornando o centro reativo mais reativo, o que favorece a eficiência da catálise. Este tipo de processo pertence à teoria de ligação enzimática chave-fechadura, onde a ligação não-covalente do substrato é

associada com a enzima, dando como resultado o complexo enzima-substrato (ES) (LEOTE, 2017).

As enzimas vêm se mostrando muito atrativas para a produção de biossensores, sendo oferecidas no mercado com altos níveis de pureza e com preços acessíveis. Porém alguns fatores podem limitar a sua atuação, que são o pH, a força iônica, inibidores químicos e a temperatura. A urease (enzima utilizada em biossensores), por exemplo, tem sido usada em para monitoramento da ureia, nos campos ambiental e médico (OLIVEIRA; PEREIRA, 2016).

Os biossensores celulares, também conhecidos como biossensores microbianos, utilizam bactérias e fungos como biorreceptores, essas células vivas possuem a capacidade de reconhecer condições do microambiente intracelular e extracelular e fatores fisiológicos, e pela interação que ocorre entre o estímulo e a célula produz uma resposta. Devido essa propriedade podem ser utilizadas para a detecção para um determinado analito, é utilizado principalmente no monitoramento ambiental e na segurança alimentar (ALVES, 2018).

Os biossensores miméticos utilizam biomoléculas sintéticas ou artificiais como elemento de reconhecimento biológico, que sejam capazes de mimetizar uma biomolécula natural. Um exemplo de biossensores miméticos, são aqueles baseados na imobilização de aptâmeros, ou seja, oligonucleotídeos de fita simples que se ligam às biomoléculas de interesse com afinidade e especificidade altas (GOPINATH *et al.*, 2016; KOZITSINA *et al.*, 2018).

Os genossensores são utilizados principalmente para a detecção de alvos relacionados com doenças infecciosas e genéticas, tendo como princípio de funcionamento os processos de reconhecimento de ácidos nucleicos. Estes ácidos apresentam vantagens em ser usados como sonda, por serem estáveis, sintetizados com facilidade, com alto grau de especificidade, sendo também reutilizáveis (SANTORO; RICCIARDI, 2016). Por meio de fitas simples de DNA (geralmente pequenos oligonucleotídeos sintéticos) imobilizadas sobre a superfície do transdutor, ocorre a formação de dupla hélice de DNA, que acontece pelo reconhecimento do seu alvo complementar, o que pode ser feito por intermédio de medida direta ou medida indireta, com o uso de um indicador de hibridização (BETTAZZI *et al.*, 2017).

Os genossensores são eficazes no monitoramento de danos e interações no DNA, detecção de interações com proteínas, compostos farmacêuticos, íons e complexos metálicos, poluentes, radicais livres e radiação ultravioleta (DICULESCU; CHIORCEA-PAQUIM; OLIVEIRA-BRETT, 2016).

Os imunossensores possuem funcionamento baseado na ligação entre o anticorpo e o antígeno por ligações não-covalentes, como ligações iônicas, pontes de hidrogênio, interações

hidrofóbicas e forças de Van der Waals, formando o chamado complexo imune (TRUONG; LEE; KO, 2023). A ligação anticorpoantígeno é um processo complexo, devido ao grande número de interações que ocorrem entre essas moléculas.

Os anticorpos podem ser divididos em duas classes: os monoclonais, formados a partir de uma só linhagem de linfócitos B; e os policlonais, que é formado por uma mistura de diferentes linhagens de linfócitos B. O que torna os anticorpos monoclonais mais específicos a determinado antígeno. Esse sistema de reconhecimento tem como vantagem que a amostra que vai ser analisada não necessita ser purificada antes da detecção (ALMEIDA III, 2024).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do presente estudo, foi possível observar que os biossensores têm sido o foco de diversas pesquisas, por serem dispositivos de grande interesse, devido à necessidade de sistemas de análise quantitativa e qualitativa que sejam eficientes, rápidos e de baixo custo. A demanda por essas análises tem crescido impulsionada pela busca por melhorias na qualidade de vida. Esses dispositivos têm aplicações em diferentes campos, sendo muito importantes principalmente para a detecção de microrganismos causadores de doenças e no monitoramento ambiental. Porém, apesar de suas inúmeras vantagens, ainda podem apresentar algumas limitações, como sensibilidade a fatores como pH, força iônica, inibidores químicos e temperatura, que podem comprometer sua eficiência. Sendo assim, é necessário que as pesquisas avancem com o intuito de superar essas limitações e ampliar a sua aplicabilidade. Desse modo, os biossensores demonstram ser uma tecnologia em constante crescimento e evolução, com grande potencial para atender às demandas futuras.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA III, P. R. **Desenvolvimento de biossensores com base em grafeno** (Tese Pós-graduação em Física) Universidade Federal de Minas Gerais, 80f. Disponível em <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/69575/1/Desenvolvimento%20de%20biossensores%20com%20base%20em%20grafeno.pdf> Acesso em 23 de nov. de 2024.

ALVES, L.M. **Biossensores para detecção de Toxoplasma gondii**. (Tese de Pós-graduação em genética e bioquímica), Universidade Federal de Uberlândia, MG. Disponível em <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/24253/3/BiossensoresDeteccaoToxoplasma.pdf> Acesso: em 22 de nov. de 2024.

AZZOUZI, S., ROTARIU, L., BENITO, A. M., MASER, W. K., ALI, M. B., & BALA, C. (2015). A novel amperometric biosensor based on gold nanoparticles anchored on reduced graphene oxide for sensitive detection of L-lactate tumor biomarker. **Biosensors and Bioelectronics**, 69, 280-286.

- BETTAZZI, F.; MARRAZZA, G.; MINUNNI, M.; PALCHETTI, I.; SCARANO, S. Chapter One - Biosensors and Related Bioanalytical Tools. In: PALCHETTI, I.; HANSEN, P.-D., *et al.* (Ed.). **Comprehensive Analytical Chemistry**: Elsevier, v.77, 2017. p.1-33. ISBN 0166-526X.
- BRAVO, I., REVENGA-PARRA, M., PARIENTE, F., & LORENZO, E. ReagentLess and Robust Biosensor for Direct Determination of Lactate in Food Samples. **Sensors**, 17(1), 144, 2017.
- DAI, H., ZHANG, S., HONG, Z., & LIN, Y. A potentiometric addressable Photoelectrochemical biosensor for sensitive detection of two biomarkers. **Analytical chemistry**, 88(19), 9532-9538, 2016.
- DICULESCU, V. C.; CHIORCEA-PAQUIM, A.-M.; OLIVEIRA-BRETT, A. M. Applications of a DNA-electrochemical biosensor. **Trends Analyt Chem**, 79, 23-36, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.01.019>
- FARAH, A. A.; SUKOR, R.; FATIMAH, A. B., & JINAP, S. Application of nanomaterials in the development of biosensors for food safety and quality control. **Revista Internacional de Pesquisa Alimentar**, 23(5), 1849-1856, 2016.
- GOPINATH, S. C.; LAKSHMIPRIYA, T.; CHEN, Y.; PHANG, W. M.; HASHIM, U. Aptamer-based 'point-of-care testing', **Biotechnologia Avançada**, 34(3), 198-208, 2016. Doi: 10.1016/j.biotechadv.2016.02.003.
- HAMMAMI, A., KULIČEK, J., & RAOUAFI, N. A naphthoquinone/SAM-mediated biosensor for olive oil polyphenol content. **Química dos alimentos**, 209, 274-278, 2016. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.04.073
- JIN, Z., GUAN, W., LIU, C., XUE, T., WANG, Q., ZHENG, W., & CUI, X. A stable and high resolution optical waveguide biosensor based on dense TiO₂/Ag multilayer film. **Applied Surface Science**, 377, 207-212, 2016.
- KAO, C. H., CHANG, C. W., CHEN, Y. T., SU, W. M., LU, C. C., LIN, C. Y., & CHEN, H. Influence of NH₃ plasma and Ti doping on pH-sensitive Ce O₂ electrolyte-insulator semiconductor biosensors. **Scientific Reports**, 7, 2017. DOI: 10.1038/s41598-017-02692-2.10.1038/s41598-017-02692-2.
- KAUR, J. et al. Enzyme-based biosensors. In: PA, Kunal et al. (org.). **Bioelectronics and Medical Devices: From Materials to Devices - Fabrication, Applications and Reliability**. [S. l.]: Elsevier Ltd, 2019. p. 211–240. E-book. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102420-1.00013-3>.
- KARUNAKARAN, C.; RAJKUMAR, R.; BHARGAVA, K. Introduction to Biosensors. In: KARUNAKARAN, C.; BHARGAVA, K.; BENJAMIN, R. (org.). **Biosensors and Bioelectronics**. [S. l.]: Elsevier Inc., 2015. p. 1–68. E-book. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803100-1.00001-3>.

LEOTTE, J. R. **Desenvolvimento e caracterização de biossensores eletroquímicos enzimáticos com enzimas oxidase**, 2017, 90 f. Dissertação apresentada para provas de Mestrado em Química, Universidade de Coimbra. Disponível em [file:///C:/Users/Windows/Downloads/Dissertação_Tese_Ricardo_Leote%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/Dissertação_Tese_Ricardo_Leote%20(1).pdf) Acesso em 25 de nov. de 2024.

MARTINS, G.B.C.; SUCUPIRA R.R.; SUAREZ P.A.Z. Química e as Cores. **Revista Virtual de Química** 2015, 7 (4), 1508-1534, 2015. Disponível em [file:///C:/Users/Windows/Downloads/mharaujo1993,+SuarezFinal%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/mharaujo1993,+SuarezFinal%20(5).pdf) Acesso em 03 de dez. de 2024.

MENDES, T.G. **Nanomateriais como biossensores para a detecção precoce do VIH**. 2019. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas), Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2019. . Disponível em https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/86672/1/F_DOCUMENTO%20U%cc%81NICO_19-1-19%20%281%29%20JL%20%281%29.pdf. Acesso em 20 de nov. de 2024.

MITTAL, S., KAUR, H., GAUTAM, N., & MANTHA, A. K. Biosensors for breast cancer diagnosis: A review of bioreceptors, biotransducers and signal amplification strategies. **Biosensors and Bioelectronics**, 88, 217-231, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.08.028>.

MOURÃO, *et al.* Espectroscopia de fluorescência: dos fundamentos à influência dos parâmetros instrumentais para análises de corantes orgânicos e nanopartículas inorgânicas. **Química Nova**, 47 (2), 1-10, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20230095>

OLIVEIRA, A.E.F.O. **Biossensores e a Indústria Alimentar**. (Trabalho de Conclusão de Curso-Química), Universidade de São João Del Rei, Minas Gerais. Disponível em https://ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/coqui/TCC/Monografia-TCC-Ana_Elisa_F_Oliveira-20142.pdf Acesso em: 23 de nov. de 2024.

OLIVEIRA, A.E.F.; PEREIRA, A. C. Biossensores e a Indústria Alimentar - Revisão **Revista Virtual de Química**, 8 (5), 1311-1333, 2016. Disponível em <http://rvq.sbjq.org.br> Acesso em: 20 de nov. de 2024.

PANTOJA, S., PARRO, V., NESTLER, J., GEIDEL, S., MARTINS, R., CUESTA, F. & SOUSA, A. Nanophotonic biosensor for space exploration (PBSA instrument). **International Society for Optics and Photonics**, 10563, p. 105635, 2017. DOI: 10.1117/12.2304119

PASTUSIAK,C.P. **Sensores e biossensores associados à nanotecnologia e sua vinculação com inteligência artificial e a indústria 4.0**, 2021,65f. Monografia (Projeto de Conclusão de Curso) Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021. Disponível em <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/14520/1/CFPastusiak.pdf>.Acesso em 03 de dez. de 2024.

PENG, H. T., SAVAGE, E., VARTANIAN, O., SMITH, S., RHIND, S. G., TENN, C., & BJAMASON, S. (2016). Performance Evaluation of a Salivary Amylase Biosensor for Stress, Military Field Research. *J Clin Lab Anal.*, 30(3), 223-230,2015. DOI: 10.1002/jcla.21840

PENG, L., DONG, S., WEI, W., YUAN, X., & HUANG, T. (2017). Síntese de estrutura de esferas ocas reticuladas NiCo₂S₄ e sua aplicação em biossensores de pesticidas organofosforados. **Biossensores e Bioeletrônica**, 92, 563-569, 2016. DOI: 10.1016/j.bios.2016.10.059

PRIYANKI D.; MADHURI D.; SOMASEKHAR R. C.; IROM M. S.; PRANAB G. Recent advances on developing 3rd generation enzyme electrode for biosensor applications. **Biosensors and Bioelectronics**, 79, 386-397, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2016.02.003>

RAIPOCOL, *et al.* Organic layers via aryl diazonium electrochemistry: towards modifying platinum electrodes for interference free glucose biosensors. **Journal of Electro analytical Chemistry. Electrochim. Acta.**, 206, 226–237, 2016. DOI: 10.1016/j.electa.2016.04.145.

RAZMI, N. et al. Recent progress on the electrochemical biosensing of Escherichia coli O157:H7: **Material and methods overview. National Library of Medicine, Biosensors**, 10 (5), 1–18, 2020. DOI: 10.3390/bios10050054.

REZAEI, B.; IRANNEJAD, N. Electrochemical detection techniques in biosensor applications. In: ENSAFI, A. A. (org.). **Electrochemical Biosensores**, 11–43, E-book ISBN : 9780128164921, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816491-4.000024>.

SANTORO, K.; RICCIARDI, C. Biosensors. In: CABALLERO, B.; FINGLAS, P. M., et al (Ed.). **Encyclopedia of Food and Health. Oxford: Academic Press**, 430-436, 2016. ISBN 978-0-12-384953-3. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00072-6>

SANTOS et al. Avanços analíticos baseados em modelos de calibração de primeira ordem espectroscopia UV-Vis para avaliação da qualidade da água: uma revisão-Parte I- **Química Nova**, 45, (3), 314-323, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170830>

SEZGINTÜRK, M. K. Introduction to commercial biosensors, **Commercial Biosensors and their Applications** 1–28. E-book. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12818592-6.00001-3>.

SERRANO et al. Desenvolvimento de biossensor para detecção de bioagentes de interesse em DQBR. **Simpósio de Aplicações operacionais nas áreas de defesa**, 2018. ISSN 19837402

SOBRINHO, A. C. G. et al. Fundamentos, potencialidades e aplicações de biossensores: uma atualização. **Livros Acadêmicos-Núcleo de conhecimento**, 2023. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/livros/3336 . Acesso em: 21 de nov. de 2024.

VIEIRA, R. V. **Biossensores enzimáticos e suas possíveis aplicações na indústria alimentícia.** (Trabalho de Conclusão de Curso -Engenharia Química). Universidade Federal de Uberlândia, MG. Disponível em <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31110/1/BiossensoresEnzim%C3%A1ticosE.pdf> Acesso em: 20 de nov. de 2024.

YANG, W., HE, J., & CHEN, P. Nanoplasmonic cytokine biosensor towards precision medicine. **10th International Conference on Sensing Technology (ICST)**, 1-4, 2016. DOI:10.1109/ICSensT.2016.7796239

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
